

АСРДА БУХОРО-РОССИЯ МУНОСАБАТЛАРИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Хамраев Искандар Муротжонович

Бухоро давлат университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529186>

Бухоро ва Хива хонликлари тарихини ўрганаётган ҳар бир тадқиқотчи асрлар мобайнида бу хонликлар ҳудудида истиқомат қилган орий ва семит қабилалари ҳамда тўркий халқларининг бу ерларни доимий кураш майдонига айлантириб яшаганлиги хусусида хулосага келади. Бу кўрашнинг бошланиши эса ўзаро савдо - сотиқ муносабатларига бориб тақалади.

Шу ўринда барча Европа халқларининг орзусидаги, бой ўлкалар ҳисобланган Бухоро ва Хива хонликлари билан Россия давлатининг ўзаро алоқалари қачондан бошлаб йўлга қўйилган? - деган савол туғилади. Маълумки, бу хонликлар географик жойлашувига кўра барча Европа давлатларига нисбатан Россияга яқин, чегарадош ўлкалар бўлиб ҳисобланади.

Я.В.Ханниковнинг¹ ёзишича, Россиянинг Жайхун² дарёси бўйида истиқомат қилувчи халқлар билан савдо - сотиқ муносабатлари VIII асрдан бошланган. Ўша даврларда Мовароуннаҳрда зарб қилинган тангаларнинг Россия ҳудудидан топилиши ҳам фикримизнинг яққол далили бўлиб ҳисобланади. Қолаверса, Россияда мўғулларнинг ўзоқ муддат давомида ҳукмронлик қилиши ҳам шарқлик ва рус савдогарларини бир - бирига янада яқинлаштирган. 1258 йилдан бошлаб рус ва шарқ савдогарлари мўғул - татарларнинг асосий ўлпон тўловчиларига айланишди.

XIV аср ўрталарида кўпгина бухоролик ва хивалик савдогарларнинг *Нижний Новгородда бўлганлар*. 1346 йил новгородлик Аввакумович ўзбошимчалик билан ўзининг бир қанча довьюрак йигитлари билан 150 та қайиқда Волга бўйлаб сафарга чиқади ва Нижний Новгородда кўплаб татар ва арман миллатига мансуб одамларни, жумладан, бухоролик ва хивалик савдогарларни ҳам қириб ташлайди. Ўша даврда бундай кишиларнинг Нижний Новгородда кўплаб истиқомат қилганликларини 1364 йилда ёзилган солномалар ҳам тасдиқлайди³.

Ғарбий Европа давлатлари 1480 йилда Россия билан ҳамкорликда мўғуллар истилоси туфайли Ўрта Осиё давлатлари билан узилиб қолган

¹Хаников Я.В. Пояснительная записка к картам Аральского и Хивинского ханского. Русского Географического Общества. Кн.1851 г.-С.282.

²Жайхун-Амударёнинг Араб манбаларидаги номланиши.

³Жуковский С.В. Сношение России с Бухарой и Хивой за последнее трехстолетие. -СПб, 1915.-С.11.

алоқаларни тиклаб, Амир Темур даврида қурилиб, Ўрта Осиёдан Ҳиндистонга олиб борган, бироқ кейинчалик бузилиб кетган савдо йўлини тиклашга ҳаракат қилишди.

Олтин Ўрданинг қулаши ва руслар томонидан 1552 йилда Қозон ҳамда 1554 йилда Астраханнинг эгалланиши - Бухоро ва Хива хонликларининг Россия билан савдо - сотиқ қилишларига кенг йўл очиб берди. Шундан сўнг Бухоро ва Хива хонлари Москвага тез - тез ўз элчи ва вакилларини юбориб, рус подшоҳидан уларга хайрихоҳлик билан муносабатда бўлишларини сўрашган. Рус ҳукмдорлари ҳам савдо алоқаларнинг ривожланишидан манфаатдор бўлганликлари учун бу таклифни қўллаб - қувватлаганлар.

Россиянинг Ўрта Осиё хонликлари билан ўзаро алоқасининг бошланиши XVI аср ўрталарига бориб тақалади. В.В.Бартольд⁴нинг ёзишича, бу борада биринчи қалдирғоч англиялик Антони Женкинсон ҳисобланади. Чунки, ўша даврларда Англия ўз бозорларини кенгайтириш мақсадида, Эрон ва Ўрта Осиё давлатлари билан савдо алоқаларини ўрнатишга ҳаракат қилган.

Савдо алоқаларини ўрнатиш мақсадида 1557 йилда Лондон ва Москва қўшма корхонаси (marchants of London of the Moskovie Company) Антони Женкинсонни Россия орқали Бухоро ва Хива давлатларига савдо алоқаларини ўрнатиш учун юборган.

1557 йилда Бухоро ва Хива элчилари Россияда. Ўшанда рус подшоси Иван Грозний инглизларга шунчаки ёқиш учун Женкинсонни Бухоро ва Хивага юборган, - десак, хато қилган бўламиз. Иван Грозний Антони Женкинсонни 1557 йилда хонликларнинг Москвага юборган элчиларининг Россия билан савдо - сотиқ қилишга рухсат беришлари ҳақидаги илтимосларига жавобан юборган⁵.

1558 йилнинг апрелида Женкинсон Москва императорининг ёрлиғи билан Бухоро ва Хивага йўл олиб, 1559 йилнинг сентябрида Ўрта Осиё бўйлаб сафаридан Москвага қайтиб келган⁶. 1559 йилда Женкинсон билан бирга Бухоро, Балх, Хива хонларининг дипломатик вакиллари ҳам Москвага ташриф буюришган. Профессор В.В.Бартольднинг айтишича, мана шу элчилар Россиянинг ўзбек хонлари билан алоқасининг бошланиши бўлиб ҳисобланади.

Дастлаб бундай алоқалар фақатгина савдо - сотиқ муносабатлари

⁴ Бартольд В.В.История изучения востока в Европе и в России. –СПб, 1911 .- С.154 .

⁵ Мирзоев Р. Путешествие в Бухару Энтони Дженкинсона. //Мозийдан садо. - Тошкент; 2007.- №4 (24).-Б.36.

⁶ Жуковский С.В. Россиянинг Бухоро ва Хива хонликлари билан сўнги уч юз йилликдаги муносабатлари. 1-китоб.Таржимон ва таржима юзасидан изоҳлар муаллифлари Ҳамроев А.Ж., Рахмонов М.А.-Бухоро. 2007.-Б.6.

билангина чекланган бўлиб, Россия давлатига нисбатан осиеликлар бу алоқаларни ўрнатишдан кўпроқ манфаатдор бўлишган. Чунки, ўша давр тарихий манбаларида Россия савдогарларининг бирор мартаба ҳам Осиега қилган сафарлари ҳақидаги маълумотни учратмаймиз. Бунинг сабаби эса бундай сафарларнинг хатардан холи бўлмаганлигига бориб тақалади.

Шунингдек, давлатлараро муносабатларни йўлга қўйишда кўп ҳолларда Ўрта Осие давлатлари раҳбарлари ташаббускор бўлишган. Чунки, бундай алоқалар савдо - сотиқдан келадиган фойдадан ташқари, хонларнинг ўз саройларини қимматбаҳо ва ноёб буюмлар билан тўлдиришларига ҳам ёрдам берган.

1559 йилда Женкинсон билан бирга Бухоро, Балх ва Хива хонликлари вакилларининг Россияга ташрифидан сўнг, 1563, 1564 йилларда Бухоро хони Искандар ва Хива ҳукмдори Ҳожи Муҳаммад Москвага совға - саломлар юбориб, Иван Грознийдан ўз савдогарларига нафақат Астрахан ва Қозонда, балки бошқа шаҳарларда ҳам савдо - сотиқ қилишларига рухсат сўрашган⁷.

1566 йилда Урганч ҳукмдори Азимхон ва бошқа Ўрта Осие хонларининг элчилари Москвага келиб, Россия билан савдо - сотиқ қилишга, рус подшоҳи Иван Грознийдан рухсат олишган.

1583 йилда Иван Грозний Сибир ерларини забт этганлиги муносабати билан Бухоро ва Хива элчиларини Москвада меҳмон қилди. 1583 йилги Бухоро элчилиги ҳақида Ўрта Осие тарихий манбаларида ҳам қайд этилган. Бухоро хони Абдуллахоннинг¹ машҳур тарихчиси Хофиз Таниш Бухорий элчилар ҳақида шундай ёзади: «Россиядан қайтаётган элчилар Урганчда қўлга олиниб, Абдуллахоннинг саъй - ҳаракати туфайлигина озод этилдилар»⁸.

1589 йилда Урганч элчиси Хўжа Муҳаммад билан Бухоро хони Абдуллахоннинг элчиси Муҳаммад Али Қозон орқали Россия подшоҳи Федор Иванович хузурига келди. Аниқ бўлишича, унинг ёрлиғида на подшоҳнинг бирорта унвони ва на Борис Годуновнинг исми - шарифи умуман тилга олинмаган; мана шу камчиликлар учун унга берилган «ишонч коғози» подшоҳга нисбатан ҳурматсизлик сифатида қабул қилинди ва унинг кўрсатмасига биноан Бояр Борис Фёдорович Годунов Абдуллахонга қуйидаги ёрлиқни ёзди: «Рим Цезари, Тўрк султони, Испания

⁷ Мирзоев Р. Путешествие в Бухару Энтони Дженкинсона. //Мозийдан садо. - Тошкент; 2007.- №4 (24).-Б.38.

⁸ Агзамова Г.А. Среднеазиатские центры торговли и пути, связывавшие их с Россией (вторая половина XVI – первая половина XIX вв). Автореф. дисс... канд.ист.наук.-Т.: 1991.-30 стр.

қироли ва бошқа буюк давлатларнинг раҳбарлари ўзлари юбораётган ишонч ёрлиқларида бизнинг Шохимиз - буюк ҳукмдор, бутун Россиянинг буюк князи Фёдор Ивановичга у кишининг исм - шарифлари ва мансаблари, барча юксак унвонлари тилга олиб тўлиқ ёзишади. Шунингдек, хизмат ва ишлари ҳақида ҳам илтимос ва юксак ҳурмат ила ёзишади. Сен эса бутун Россияни буюк ҳукмдори, буюк шох ва князимиз Фёдор Ивановичга унвон ва даражаларини тилга олмай мурожаат қилибсан. Сен менга, оддий бир давлат хизматчисига нисбатан буюк давлат арбоблари, Рим цезари, Испания қироли ва бошқа буюк давлат арбобларнинг мурожаатидан ўрнак ол». Шунинг билан бирга Годунов Абдуллахонга яна қуйидагиларни ёзди: «Менинг ва бошқа боярларнинг илтимосига кўра, сенинг элчиларинг жазоланмадилар. Уларга ҳеч қандай солиқсиз ўз молларини сотишга имкон берилди; илтимослари қондирилиб, ов қушлари берилди; сўнгра чопар Бойбирей Татишев ҳамроҳлигида Бухорога жўнатилди». Афсуски, на Бухоро хоннинг, на рус шохининг ишонч қоғозлари, шунингдек, элчи Муҳаммад Алининг қабул маросими тафсилотлари акс этган ёзма ҳисоботи ҳам сақланмаган. Рус ҳукмдорининг кўпгина шаҳар ҳокимларига, ҳарбийларга йўллаган хатларида элчилардан сотиб олган моллари учун солиқ олмаслик буюрилган. Шундан хулоса қилиб айтиш мумкинки, бу элчиларнинг асл мақсади Россия ҳудудида эркин савдо-сотиқ олиб бориш бўлган⁹.

Рус **савдогарларининг** Ўрта Осиё ҳудудида савдо - сотиқ қилишлари анча қийин эди. Кўпинча босқинчилар уларнинг мол - мулкларини талашар эди, шунинг учун бир томонлама савдо - сотиқ муносабатлари Россияни қониқтирмас эди. Бундан ташқари, Ўрта Осиё хонлари Россиядан четга чиқариш таъқиқланган молларни ҳам тез - тез ва кўп миқдорда сўрар эдилар. Ов қушлари қирғий, бургут, лочин, ҳамда қурол - яроғ, кўрғошин, порох, ҳаттоки ароқ каби спиртли ичимликлар ҳам шулар жумласига киради.

Бухоролик Муҳаммад Алининг элчилигига оид бўлган архив ҳужжатлари шундан гувоҳлик бериб тўрибдики, Рус давлати ҳукмдорининг обрўйига путур етказмаслик ва у билан чамбарчас боғлиқ равишда буюк давлат мавқеини ҳимоя қилиш мақсадида элчилар учун бериладиган ишонч қоғозлари ва бошқа барча ёзма воситаларга катта эътибор берилган. Бухоро элчиси Муҳаммад Али келтирган хатда рус

⁹ Григорьев В.В. Русская политика в отношении к Средней Азии. Сборник государственных знаний.-М.,1871 . С.237.

подшоҳининг насл - насаби ва унвонларининг тўлиқ ёзилмаганлиги, унда Борис Годунов исм -шарифининг умуман тилга олинмаганлиги ва Годуновнинг жавоб хати яна бир карра фикримизни исботлайди. Ўша давр тадқиқотчи - олимларининг фикрича, бу нарсага шунчалик эътибор беришганки, ҳатто айрим ҳолларда хатнинг моҳияти, қудрати унинг битилиш даражасига боғлиқ бўлган.

Бухоро хукмдори Абдуллахоннинг Россияга 1595 йил юборган навбатдаги элчиси Султон Назар бўлган. Султон Назар элчи Қутлидамнинг Россияда ушлаб қолинганлиги муносабати билан чопар сифатида Москвага юборилган. Бу ҳақда бирор - бир ёзма манбада ҳеч қандай маълумот йўқ. Фақатгина Давлат Ташқи ишлар қоллегияси архивида 1596 йил Султон Назарнинг ташрифи ҳақида қисқа маълумот мавжуд, **ХОЛОС**.

Романовлар сулоласи тахтга чиққунига қадар маълум муддат Россия Ўрта Осиё билан ўзаро алоқаларни тўхтатди.

